

DIAGNOSTIKIMI I RITJES EKONOMIKE NË SHQIPËRI

Dr. Enton DURO¹, Dr. Ergita KOKAVESHI²

Abstract

Growth diagnostic theory of Hausmann *et. al* (2005) is an rational toolkit of analyses in understanding binding constrains of growth. This instrument is used for Albania economy analysis and compared with other peers, as Western Balkan countries are (BP6), the concept of relativism is smoothed essentially. Behind the economic growth theory there is a common agreement of growth sources, there is no growth without rising investment, however the endogenous effects in technology and others. Lower economic growth during the last decade for Albania need more attention and policy makers should develop clear strategies of rising investment and their productivity. In an open economy, national economy performance is constrained by partners' condition. In this aspect there is much more to do in terms of trade between Western Balkans countries as they can learn from each other boosting competition and productivity and preparing economic integration towards European Union. If saving are the precondition of rising investment, national financial system should be effective and efficient in terms of allocation and cost of financing. These situation is not better off compared with others peers. However binding constrains of national saving are present, international financial markets can provide the needed funds of financing local investment. This could worst off economic situation if the investment national profitability is lower due to higher moral hazard, coordination failure, lower human capital, etc.

Keywords: Growth and productivity, saving and gross capital formation, government failure and corruption perception, national financial system.

1. Kursimet dhe të ardhurat për frymë, evidencë dhe teori

Thelbi i rritjes ekonomike janë investimet! Kjo është kryefjala e teorisë së rritjes pavarësisht formulimit të tyre. Mungesa e investimeve pengon zhvillimin e kapaciteteve të reja prodhuese dhe sjelljen e teknologjive novatore në nxitje të rritjes së produktivitetit. Në përgjithësi, investimet gjejnë burimet financiare tek kursimet e brendshme dhe në pamundësi, tregjet ndërkombëtare janë burimi alternativ për të mos penguar rritjes e investimeve dhe rritjen ekonomike. Identiteti i modelit neoklasik të rritjes afatgjatë Kursimet = Investimet mbetet ende interpretues i mirë i të dhënave në nivel global. Vendet me nivel të lartë kursimi arrijnë nivel më të lartë të ardhurash për frymë. Ky pohim bazohet tek analiza e të dhënave marr nga Banka Botërore për PBB për frymë e matur me Paritetin e Fuqisë Blerëse në terma konstante me vit bazë 2017 dhe normës së kursimit të brendshëm bruto i matur si diferencë midis PBB dhe konsumit total dhe më pas pjesëtuar me PBB. Në këtë kuptim kursimet janë të barabarta me investimet e brendshme dhe vlerën e bilancit tregtar të mallrave dhe shërbimeve. Referuar Grafikut 1 për 231 vende të globit, vihet re trendi pozitiv midis normës së kursimit dhe ndryshimit të PBB për frymë për vitet e përzgjedhur (1990; 2000; 2010; 2018).

Rëndësia e kursimeve në rritjen ekonomike është trajtuar nga Harrod (1936) & Domar (1946) por me një modelim më të mirë teorik Solow (1956) ritheksoi këtë rëndësi duke qëndruar tek identiteti neoklasik. Më pas, Phelps (1961) pasuroi teorinë e rritjes duke

përcaktuar optimizimin e konsumit si burim i përcaktimit të normës së kursimit. Megjithatë, u vu re se disa kurthe eksternalitetesh mund të krijohen në ekonomi pa i dhënë

¹ Lektor në Departamentin e Ekonomiksit, FEUT. Email - entonduro@feut.edu.al

² Lektore në Departamentin e Ekonomiksit, FEUT. Email - ergitakokaveshi@feut.edu.al

mundësi vendit të kaloj në faza të mëtejshme të zhvillimit. Kështu Lewis (1954) zhvilloi teorinë ekonomisë duale por mbetet në vëmendje Rosenstein-Rodan (1943) me teorinë shtytjes së madhe për kaluar fazat e zhvillimit si dhe Hirschman (1958) për aktivizimin e lidhjeve tek ekuilibrat e shumëfishtë për të trajtuar fenomenet e dështimit të koordinimit dhe daljes nga kurthet e ekuilibrave inefiçent.

Grafiku 1 Lidhja pozitive midis PBB për frymë dhe normës së kursimit

Burimi: Banka Botërore, 2022

Nga ana tjetër teoritë e rritjes endogjene Romer (1986) dhe Romer (1990) sollën risi në interpretimin e efekteve ndërvepruese të investimeve në rritje si dhe roli i kapitalit human në rritjen ekonomike sipas Lukas (1988) pasuruan edhe më shumë analizën dhe orientimin e politikave të rritjes dhe zhvillimit. Pasurimi i teorive të rritjes dhe zhvillimit solli dhe formulimin e Konsensusit të Washingtonit nga Williamson (1990), i cili propozoi një listë prej 10 pikash ku vendet duhej të fokusoheshin në reforma duke promovuar lirinë në tregje të brendshëm dhe të jashtëm, respektimin e të drejtave pronësore dhe disiplinën fiskale. Për më tepër efektet pozitive të hapjes ekonomike kishin fituar terren dhe argumentat teorikë të Grossman dhe Helpman (1991.a & 1994) e mbështetën fuqishëm argumentin e hapjes ekonomike. Të gjitha argumentet e sipër përmendur, si dhe specifika të tjera janë marr në konsideratë nga teoria e diagnostikimit të rritjes e cila do të trajtohet në vijim.

2. Teoria e diagnostikimit të rritjes

Modelet e rritjes ekonomike nuk mund të përgjithësojnë situatat specifike të çdo vendi. Për më tepër, Konsensusi i Washingtonit nuk identifikoi prioritetin e ndjekjes së hapave drejt reformave. Kjo është një nga arsytet e formulimit të diagnostikimit të rritjes nga Hausmann, Rodrik, dhe Velasco (2005) duke i dhënë mundësinë analitike politikë bërësve të identifikojnë kufizimet detyruese specifike. Sipas tyre investimet mungojnë sepse kemi produktivitet të ulët apo kosto të larta të financimit, ose të dyja së bashku. Arsyet e

mëtejshme shpjeguese trajtohen sipas një peme diagnostikimi dhe vendim-marrës të shpjeguar në detaj në Figurën 1.

Figura 1 Pema e vendimeve tek diagnostikimi i rritjes sipas Haussmann (2005)

Qëllimi i diagnostikimit të rritjes është përdorimi si një instrument teorik dhe praktik për të zhvilluar strategji të rritjes ekonomike kryesisht në vendet në zhvillim duke identifikuar kufizimet e mundshme të rritjes. Diagnostikimi i rritjes nuk është universal dhe disa aspekte të rëndësishme nuk adresohen me rëndësinë e duhur si sinjalet e çmimeve, dallimi midis

nxitjes së rritjes dhe rritjes së qëndrueshme (Filipe&Usui, 2008) megjithatë është një bazë e mirë investigimi.

3. Diagnostikimi i rritjes në Shqipëri, krahasim me vendet e rajonit

Përgjithësisht burimet e rritjes ekonomike në afatshkurtër janë nxitje e faktorëve të kërkesës si konsumi dhe investimet ndërkohë rritja në afatgjatë lidhet me përmirësimet parietane të alokimit të burimeve, nxitje e produktivitetit dhe përmirësime cilësore të faktorëve të prodhimit. Në këtë qasje, rritja influencohet edhe nga goditje të ndryshme rastësore dhe kushteve të tregjeve ndërkombëtare.

Rritja ekonomike në Shqipëri është më shumë se përgjysmuar në raport me një dekadë më parë duke arritur në vetëm 2.68% për periudhën 2009-2019. Faktorët kanë qenë të brendshëm dhe të jashtëm. Ndër faktorët kryesorë të jashtëm është impakti i krizës ekonomike mbarë botërore në vitin 2009 dhe rekuperimi ndaj saj nuk arriti të sjell të njëjtat ekuilibra si dhe para krizës. Rrjedhojë e krizën ekonomike të 2009 ishin borxh më të lartë publik në shumë vende si dhe norma të ulta interesi në tregjet ndërkombëtare. Këto efekte u reflektuan edhe në Shqipëri.

Faktorët e brendshëm mbeten për tu identifikuar si rezultat i diagnostikimit të rritjes në vijim megjithatë rekuperimi i rritjes ekonomike në Shqipëri pas vitit 2013 duhej të vinte me përmirësime cilësore në kahun e ofertës pasi burimet e rritjes pas vitit 1992 janë identifikuar dukshëm si rezultat i kërkesës bazuar tek privatizimi i sektorit publik, remitancat dhe kërkesa për investime. Duke analizuar të dhënat shohim që produktiviteti për të punësuar mbetet ende i ulët nëse e krahasojmë me rajonin (shih Grafikon 5) por dhe trendi i tij rënës gjatë periudhës 2013-2019 e paraqitur në Graf 2.

Grafiku 2 Vlerësim i produktivitetit gjatë periudhës 2013-2019³

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të autorëve

Gjykimi për rritjen ekonomike bëhet më objektiv nëse vendosim diferencat midis vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim. Në këtë kontekst, rritja mesatare për periudhën 2009-2019 është anemike dhe jo frymëzuese në kuptimin e konvergencës me mesataren e BE. Për më tepër, një vend në zhvillim si Shqipëria e ka të vështirë të realizojë rishpërndarje të drejtë të vlerës së krijuar në ekonomi pasi shtresat e pasura në vende të tilla krijojnë më shumë gravitet në rishpërndarje. Normë e ulët rritje mund të njëtrajtësohet me kthim të ulët social në kuptimin e shfrytëzimit të kapaciteteve totale të vendit për të gjeneruar rritje. Rritja gjatë periudhës 2013-2020, krahasuar me mesataren e rajonit, nuk paraqet devijanca të mëdha. Megjithatë, në vitin 2019, rritja është përgjysmuar krahasuar me vitin pararendës, duke e lënë Shqipërinë të fundit në rajon. Rritja e vitit 2018, vlera më e lartë gjatë periudhës së marr në studim, është ndikuar ekstremisht nga situata favorizuese e sektorit të energjisë. FMN vlerëson se kontributi i sektorit energjistik në rritjen ekonomike në vend për vitin 2018 ishte 1.8%. Po të zhveshim këtë efekt nga surplusit mbi trendin mesatar do të shohim se viti 2017 ishte viti me rritjen më të lartë pas 2013 dhe jo viti 2018! Kjo situatë ngre pikëpyetje për efektivitetin e politikave në vend.

Tabela 1 Treguesi i rritjes ekonomike për BP6

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 est.
ALB	1.00	1.77	2.22	3.32	3.80	4.07	2.17	-3.31	5.30
BIH	2.35	1.15	3.09	3.15	3.18	3.74	2.83	-4.33	2.80
KOS	3.44	1.22	4.10	4.06	4.23	3.81	4.94	-5.30	6.00
MNE	3.55	1.78	3.39	2.95	4.72	5.08	4.06	-15.20	7.00
MKD	2.93	3.63	3.86	2.85	1.08	2.88	3.17	-4.53	4.00
SRB	2.89	-1.59	1.78	3.34	2.10	4.50	4.25	-0.98	6.54
Mesatare	2.69	1.33	3.07	3.28	3.18	4.01	3.57	-5.61	5.27

Burimi: FMN, 2021

³ Për të realizuar produktivitetin për punëtor, është marr në konsideratë PBB me çmime korente dhe më pas, e deflatuar me deflatorin e PBB në terma vjetorë, është arritur në PBB me çmime konstante duke shënuar vit bazë 2005. Gjithashtu është konsideruar numri mesatar vjetor i punësuarve sipas AFP tremujore për të arritur tek produktiviteti për punëtor.

Për të kuptuar edhe strukturën e prodhimit, kush janë sektorët më kontribues në PBB e vendit është analizuar periudha 2016-2019. Në këtë analizë vihet re asimetria e parë në pjesëmarrjen e lartë me 18.9% që ka sektori Bujqësor në Vlerën e Shtuar Bruto në Shqipëri, më e larta krahasuar me vendet e tjera. Kjo pjesëmarrje është dyfish më e lartë se mesatarja e rajonit. Në kompensim, Shqipëria tregon një nivel më të ulët se mesatarja e rajonit në industri. Të dhënat janë paraqitur në Tabelën 2.

Tabela 2 Pjesëmarrja sektoriale (%) në Vlerën e Shtuar Bruto, mesatare 2016-2019

2016-2019	ALB	BIH	KOS	MNE	MKD	SRB
Bujqësia	18.9	5.9	7.3	6.9	8.4	6.3
Industria&Ndërtimi	20.8	23.9	27.3	15.6	24.0	25.7
Ind. Përpunuese	6.1	12.9	3.8	3.8	12.9	14.5
Shërbimet	47.7	55.4	45.8	59.4	54.4	50.9

Burimi: BB, 2021

Informacioni mbi Formimin e Kapitalit Bruto në përqindje të PBB (investimet bruto) tregon se Shqipëria ka ulur ndjeshëm këtë tregues pas vitit 2009. Në vitin 2019 vlera e tij ka arritur në 23.6%, më i ulëti në rajon dhe shumë më i ulët se vlera 34.6% për vitin 2009. Grafiku 3 tregon sjelljen e treguesit për vendet e BP si dhe vendet me të ardhura të mesme në botë.

Grafiku 3 Formimi Kapitalit Bruto në % të PBB

Burimi: BB, 2022

3.1. Gjeografi e varfër

Shqipëria është një vend me burime natyrore dhe klimë mesdhetare por me një territor të vogël ekonomik dhe ekonomi të vogël. Kjo karakteristikë nuk i jep mundësinë e zgjerimit të mundshëm në tregjet e brendshëm, një kufizim domethënës në investime me mbulim të gjerë të ekonomive të shkallës por vendndodhja e saj gjeografike e favorizon të aksesojë në tregjet e BE dhe pse mbetet ende larg treguesve të performancës ekonomike të saj. Megjithatë e ndodhur në Ballkan, Shqipëria dhe ekonomia e saj mbetet preh e konflikteve etnike në këtë rajon duke penguar rritjen e mëtejshme të tregjeve dhe ndërveprimin ekonomik dhe social. Edhe pse ka shumë nisma që BE ka ndërmarrë për zhvillimin e rajonit në tërësi tregtia ndërrajonale mbetet ende larg potencialit të saj.

Impakti gjeografik i BE në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor vihet re nga analiza e të dhënave të tregtisë duke shfrytëzuar bazën e të dhënave të “Atlas of Complexity Index” të Universitetit të Harvard. Zgjerimi më i shpejtë i tregtisë së mallrave me BE vihet re kur krahasojmë rritjen me 39.1% të volumit tregtar në total për BP5 dhe rritjen e këtij volumi me 42.3% me BE-28. Për më tepër, importi i PB5 nga vendet e BE është rritur me 29% ndërsa eksporti është rritur me 65.8% duke sjell reduktim me 18% të defiçitit tregtar të mallrave me vendet e BE. Partnerët kryesorë në BE mbeten Gjermania me Italia me respektivisht 22.1% dhe 14.4% të volumit tregtar të mallrave të BP5 me BE për vitin 2019. Gjithsesi ky përmirësim i tregtisë nuk ka ndodhur me të njëjtin ritëm midis BP5. Volumi tregtar ndërrajonal i BP5 në vitin 2019 krahasuar me 2011 është rritur me vetëm 11.1% ose vetëm 1.3 pikë përqindje më shumë se rritja e PBB nominale PB5⁴. Ky krahasim i thjeshtë por konkret tregon se është ende e kufizuar edhe pse CEFTA⁵ ka arritur rezultate konkrete në reduktimin e tarifave tregtare për vendet e BP. Mesa duket në mungesë të CEFTA vendet e BP do të ishin në nivele edhe më të ulta të tregtisë ndërrajonale. Të dhëna mbi gjeografinë e tregtisë janë paraqitur në Tabelën 3.

Tabela 3 Krahasim 2019 vs. 2011 të tregtisë së mallrave për BP5 (rritja në %)

Vendi	ALB		BIH		MNE		MKD		SRB	
	Import	eksport								
ALB			703	-49.60	209.50	-7.70	92.70	-9.20	102.10	-0.40
BIH	-49.60	702.70			4.20	-1.80	-16.60	-2.10	3.80	29.00
MNE	-7.70	209.50	-1.80	4.20			221.30	4.50	-14.00	-0.80
MKD	-9.20	92.70	-2.10	-16.60	4.50	221.30			-25.00	41.70
SRB	-0.40	102.10	29.00	3.80	-0.80	-14.00	41.70	-25.00		
Vendi vs. BP	-11.30	121.60	27.30	-0.60	3.30	-8.30	37.30	-19.60	-3.50	20.40
Kundrejt BE	7.62	50.25	3.78	22.11	26.36	-42.75	61.91	95.56	36.52	84.78
Tregtia Total	21.80	42.20	4.20	17.10	13.60	-14.90	52.70	66.10	42.40	69.60

Burimi: Atlas of Economic Complexity, 2021, dhe përpunim i autorëve

1.1. Indeksi Global Innovation si tregues i Infrastrukturës, kapitalit human dhe tregjeve

Nga pikëpamja e inovacionit së vendeve është konsideruar “Indeksi i Inovacionit Global” për vitin 2021 të publikuar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO). Raporti përmban të dhëna për 132 vende të botës⁶. Ky indeks ka shtatë nëndarje kryesore. Referuar të dhënave në Tabelën 4 vihet që Shqipëria renditet në nivelin më të ulët në rajon. Renditja sipas çdo nëndarje për vitin 2021 është paraqitur në Tabelën 4.

Të gjitha vlerat e hijëzuara me të kuqe përfaqësojnë renditje më të ulët se mesatarja e rajonit, dhe e kundërta, vlerat e hijëzuar me jeshile përfaqësojnë renditje më të lartë se mesatarja e rajonit. Shqipëria, tek nëndarja “Njohuritë dhe outputet teknologjike” renditet në vendin e 103 nga 132 vende, renditje shumë më e ulët se mesatarja e rajonit. Shqipëria renditet më mirë se mesatarja e rajonit vetëm tek “Sofistikimi i Biznesit” por kjo mesatare

⁴ Sipas PBB me çmime korente në USD sipas të dhënave të Bankës Botërore, rritja nominale e PBB për vitin 2019, krahasuar me vitin 2011 rezulton 9.8%.

⁵ “Central European Free Trade Agreement” ndihmon vendet e BP në ndërveprimin tregtar midis tyre duke implementuar rregulla dhe praktika të BE.

⁶ Kosova nuk është e klasifikuar në këtë raport.

influencohet shumë nga renditja e ulët e Bosnia-Hercegovinës. Tregues tjetër problematik për Shqipërinë janë “Kapitali Human dhe Kërkimi” si dhe “Sofistikimi i Tregjeve” ku renditja është më e ulta në rajon.

Tabela 4 Indeksi i Novacionit Global dhe renditja për çdo nëndarje të tij në vitin 2021

	ALB	BIH	MNE	MKD	SRB	Mesatarja BP5
Renditja 2021	84	75	50	59	54	64.4
Renditja 2020	83	74	49	57	53	63.2
<i>1. Institucionet</i>	60	82	48	52	50	58.4
<i>2. Kapitali Human dhe Kërkimi</i>	90	68	59	73	62	70.4
<i>3. Infrastruktura</i>	62	62	60	49	44	55.4
<i>4. Sofistikimi i Tregjeve</i>	79	61	41	12	58	50.2
<i>5. Sofistikimi i Biznesit</i>	68	99	67	65	63	72.4
<i>6. Njohuritë dhe Outputet Teknologjike</i>	103	66	78	57	43	69.4
<i>7. Outputet Krijuese</i>	81	99	33	83	76	74.4

Burimi: WIPO, 2021

Një burim tjetër informacioni për të krahasuar stokun e njohurive prodhuese tek një vend është dhe “Indeksi i Kompleksitetit Ekonomik” i Universitetit të Harvard. Ky tregues bazohet në diversitetin e eksporteve që vendi prodhon dhe e krahason me vendet që mund ta realizojnë këtë produkt. Sa më i lartë sofistikimi i njohurive aq më i lartë është kapaciteti për të prodhuar produkte të shumëllojshme dhe komplekse që pak vende mund ta realizojnë. Në këtë klasifikim janë renditur 133 vende.

Grafiku 4 Renditja në Indeksin e Kompleksitetit Ekonomik, periudha 2009-2019

Burimi: Atlas of Economic Complexity, 2021

Edhe në këtë tregues Shqipëria ka performancë më të ulët se vendet e tjera të BP. Për vitin 2019 Shqipëria renditet në vendin e 83 ndërkohë që Serbia në vendin e 34. Duke zgjatur harkun kohor të analizës vihet re që Shqipëria jo vetëm ka performancën më të ulët nga vendet e klasifikuara në rajonin e BP, por kjo performancë është në ulje gjatë periudhës 2009-2019, fenomen që nuk vihet tek vendet e tjera të BP të klasifikuara në këtë indeks. Në vitin 2009 Shqipëria renditet në vendin e 81 kundrejt 133 vendeve. Mesatarja e renditjes vjetore për periudhën 2009-2019 për Shqipërinë shënon 82 dhe në vitin 2019, e përmendur edhe më sipër, Shqipëria renditet në vendin e 83. Të dhënat dhe trendi i tyre për indeksin janë paraqitur në Grafikon 4.

1.2. Dështim i qeverisjes

Nivel i lartë i ekonomisë informale sjell mungesë të efektivitetit të politikave markoekonomike, rrit konkurrencën e pandrëshme në treg dhe krijon hapësira për abuzim administrativ dhe politik. Ekonomia informale deri në vitin 2019 zë rreth 35% të PBB në Shqipëri. Kjo vlerë nuk është shumë e ndryshme me vendet e rajonit, duke përfshirë Serbinë, e cila ka reduktuar me rreth 5 pikë përqindje këtë pjesëmarrje gjatë periudhës 2015-2019 (BB,2021).

Tjetër argument i dështimit të qeverisjes është dhe niveli i lartë i perceptimit të korrupsionit. Dhe pse trajtohet perceptimi, ky tregues ndikon bindshëm në besim. Nivelet e besimit janë parakusht i nevojshëm në suksesin e politikave ekonomike dhe institucionale pasi ndërtojnë pritshmëri tek aktorët dhe nëpërmjet tyre ndikojnë në rezultate.

Referuar të dhënave në Tabelën 6, Shqipëria mbetet vendi me nivelin më të ulët të indeksit për vitin 2021 dhe kjo vlerë ka ardhur në rënie gjatë periudhës 2017-2021 duke treguar që perceptimi i korrupsionit në vend jo vetëm është i lartë por trendi i tij është përkeqësues. Shqipëria renditet në vendin e 110 për nivelin e indeksit nga 180 vende për vitin 2021.

Tabela 5 Indeksi i Korrupsionit dhe renditja për periudhën 2017- 2021

	2021		2020		2019		2018		2017	
	CPI	Renditja								
ALB	35	110	36	104	35	106	36	99	38	91
BIH	35	110	35	111	36	101	38	89	38	91
KOS	39	87	36	104	36	101	37	93	39	85
MNE	46	64	45	67	45	66	45	67	46	64
MKD	39	87	35	111	35	106	37	93	35	107
SRB	38	96	38	94	39	91	39	87	41	77

Burimi: Transparency International, 2022

Në aspektin e politikave tatimore, Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajon por ky nivel gjykohet shumë më i ulët se mesatarja e BE. Për më tepër, politikatat tatimore duket sikur rëndojnë më shumë pjesën e mesme të shoqërisë dhe tatimi progresiv nuk shtrihet në të gjitha të ardhurat duke e bërë devijant dhe kompleks. Gjithsesi, përpjekjet për të rikthyer rregullat fiskal në financat publike pas vitit 2016 nxiti qëndrueshmëri deri në vitin 2019 ku Shqipëria u prek nga goditjet e tërmetit dhe më pas të pandemisë si dhe politikatat monetare kanë ndjekur kah stimulues në kërkesë me anë të reduktimit të vazhdueshëm të normës bazë të interesit. Duke ndjekur të dhënat e “Doing Business” nëntreguesi “të paguash taksat” e rendit Shqipërinë në nivelin më të ulët në rajon duke treguar kompleksitetin e sistemit tatimor në Shqipëri. E megjithatë, taksat nuk janë kufizimi themelor. Nëse ndjekim të dhënat, me po të njëjtën barrë tatimore, Serbia po performon më mirë në rritjen ekonomike. Ndoshta jo taksat por efektiviteti i përdorimit të burimeve financiare nga taksat janë problematikat e politikës fiskale në tërësinë e saj. Info për normat tatimore në Shqipëri dhe vendet e rajonit janë paraqitur në Tabelën 6.

E drejta e pronës në Shqipëri është shumë e cënueshme. Mbivendosjet e shumta ligjore dhe konfliktet e nxitura nga përkatësia e pronës janë një dështim i fortë i qeverisjes i cili frenon investitorët e brendshëm dhe të huaj. Sipas “Doing Business” 2020, “Regjistrimi i Pronës” dhe “Përmbartimi i kontratave” në Shqipëri janë renditur në nivelin më të ulët në rajon.

Tabela 6 Normat tatimore për vitin 2021

	ALB	BIH	KOS	MNE	MKD	SRB
Taksa mbi të Ardhurat e Korporatës	15.00	10.00	10.00	9.00	10.00	15.00
Taksa mbi të Ardhurat Personale	13/23.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10/20
Taksa mbi të Ardhurat nga Kapitali	15.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00
TVSH bazë	20.00	17.00	18.00	21.00	18.00	20.00
Kontributet Shoqërore	24.50	41.50	10.00	32.30	28.00	36.55
<i>Për kompaninë</i>	15.00	10.50	5.00	9.30	-	16.65
<i>Për të punësuarin</i>	9.50	31.00	5.00	24.00	28.00	19.90
Taksat dhe kontributet si % e fitimit (2019)	36.60	23.70	13.00	22.20	13.00	36.60
Numri i pagesave për Taksat (2019)	35	33	10	18	7	33

Burimi: Tradingeconomics & BB, 2021

Tabela 7 jep të dhëna më të detajuara për klasifikimin dhe vlerën e indeksit si renditja e çdo vendi sipas dhjetë nëndarjeve të indeksit për vitin 2020. Çdo vlerë e hijëzuar me të kuqe përfaqëson renditje më të ulët se mesatarja e BP6 dhe hijëzimet me ngjyrë jeshile renditje më të lartë se mesatarja e PB6. P.sh, Shqipëria renditet në vendin e 166 tek nëndarja “Marrja e lejes së ndërtimit” dhe mesatarja e BP6 është 94. Kjo analizë mund bëhet për çdo tregues të paqitur në Tabelën 7.

Tabela 7 Indeksi “Doing Business” dhe renditja për çdo nëndarje të tij në vitin 2020

	ALB	BIH	KOS	MNE	MK D	SRB	Mesatarja BP6
Renditja në vitin 2020	82	90	57	50	17	44	57
Indeksi në vitin 2020	67.75	65.44	73.18	73.82	80.75	75.65	72.77
Indeksi në vitin 2019	67.00	65.37	71.05	73.71	80.65	73.92	71.95
1. Të fillosh një biznes	53	184	12	101	78	73	84
2. Marrja e lejes së ndërtimit	166	173	160	40	15	9	94
3. Marrja e energjisë	107	75	90	134	69	94	95
4. Regjistrimi i pasurisë	98	96	37	83	48	58	70
5. Marrja e kreditit	48	67	15	15	25	67	40
6. Mbrojtja e minoritetit	111	88	128	61	12	37	73
7. Të paguash taksat	123	141	48	75	36	85	85
8. Tregtia jashtë kufijve	25	27	31	41	32	23	30
9. Përmbarimi i kontratave	120	93	53	44	47	65	70
10. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve	39	37	48	43	30	41	40

Burimi: BB, 2021

2. Kosto të larta financiare

Raporti midis burimeve të brendshëm dhe të jashtëm të financave në vend përcakton si varësinë ekonomike ndaj luhatjeve të tregjeve ndërkombëtare por dhe mundësinë e financimit të projekteve të brendshme.

2.1. Financat ndërkombëtare dhe borxhi i jashtëm

Shqipëria ka arritur të garantojë burime financiare në tregjet ndërkombëtare pa hasur problematika të mëdha. Vitet e fundit dalja me Eurobond në tregjet ndërkombëtare është kthyer në një rutinë dhe kosto e këtij instrumenti ka ardhur në rënie të çmim kuponit në 3.5% për vitin 2021 nga 5.75% në vitin 2015. Ky rezultat vjen si rrjedhojë e uljes së normave të interesit në tregjet ndërkombëtare por edhe si rezultat i qëndrueshmërisë makrofiskale të vendit deri në vitin 2019. Gjithsesi, rankimi i riskut kreditues për Shqipërinë në tregjet ndërkombëtare mbetet ende në zonën “Highly speculative” bazuar në B+ sipas Standart & Poor’s dhe B1 sipas Moody’s. Tabela 8 tregon borxhin e jashtëm sipas sektorit publik dhe sektorit privat për vitin 2020 për BP6.

Tabela 8 Përbërja e borxhit të jashtëm në vitin 2020, në përqindje të PBB

	Borxhi i Jashtëm, Total (A+B)	Publik i Garantuar (A)	Qeveria Qendrore	Sektori Privat (B)	S&P ranking	Moody's ranking
ALB	72.94	35.45	32.81	37.49	B+	B1
BIH	71.51	26.15	24.28	45.35	B	B3
KOS	40.28	6.70	6.05	33.58		
MN					B	B1
E	203.84	101.84	96.89	101.99		
MK					BB-	
D	86.49	41.60	32.56	44.89		
SRB	72.12	34.40	32.74	37.73	BB+	Ba2

Burimi: FMN, 2021

2.2. Financa kombëtare, kursimet dhe kreditimi nga sistemi bankar

Analiza e normës së kursimit dhe ambientit të brendshëm financiar si burime të investimeve paraqitet si më poshtë.

2.2.1. Norma e kursimit në Shqipëri

Norma e kursimit në Shqipëri gjatë periudhës 2015-2019 është reduktuar krahasuar me vlerën e saj me periudhën pararendëse. Situata e rritjes së ulët ekonomike është shoqëruar edhe nivel të ulët produktiviteti krahasuar me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht edhe me nivel të ulët të pagës mesatare. Analiza e produktivitetit për punonjës merr në konsideratë PBB e vitit 2019 (PPP, çmime konstante 2017, USD) pjesëtuar për numrin e të punësuarve në ekonomi (15+), si dhe paga mesatare në USD për vitin 2019 marr nga WiiW. Të dhënat janë paraqitur në Grafikon 5.

Krahasimi me vendet e Ballkanit Perëndimor tregon se Shqipëria nuk ka reflektuar trend rritës në normën e kursimit siç vihet re në pjesën tjetër të vendeve. Gjithashtu, Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë nivel më të lartë të normës së kursimit. Ky fenomen shpjegohet në Grafikon 6.

Grafiku 5 Norma mesatare e kursimit, rritja dhe produktiviteti në vitin 2019 në Shqipëri

Burimi: Banka Botërore, INSTAT, WiiW, 2022

Grafiku 6 Norma e kursimit në Shqipëri dhe BP6, 2000-2020

Burimi: Banka Botërore, 2022

Ndër dy arsytet e lidhura me nivelin e ulët të kursimeve janë rritja ekonomike dhe të ardhurat për frymë janë në nivele të ulta si dhe rritja e borxhit publik që tregon se kursimet publike kanë qenë në nivele të ulta. Lidhja midis kursimeve dhe rritjes kthehet në një sjellje vicioze që vetëm ndërhyrja e politikave publike mund të thyej këtë sjelljen dhe të nxis progresivitet në të dy treguesit.

2.2.2. Ambienti i brendshëm financiar

Ndikuar nga zhvillimet ndërkombëtare kosto e kredisë në Shqipëri ka ardhur në rënie por diferenca midis normës së interesit për hua dhe depozita është më i lartë në rajon për vitin

2020. Shqipëria mbetet vendi me nivelin më të lartë të huave me probleme. Gjatë periudhës 2016-2019, huatë me probleme në Shqipëri rezultojnë mesatarisht në 12.8% të totalit të stokut të huasë, ndërkohë që për vitin 2020 ky tregues shënon 8.1%.

Rritja mesatare e kreditimit me 1.2% dhe depozitave me 1.1% në sistemin bankar gjatë periudhës 2016-2019 për Shqipërinë tregon për një performancë të ulët gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që për vitin 2020 këta tregues janë më mirë se mesatarja e rajonit. Edhe pse me nivelin më të lartë të kredive me probleme dhe me nivelin më të ulët të rritjes së kreditimit, treguesi i ROE në Shqipëri është mbi mesataren e rajonit gjatë 2016-2019. Për më shumë analizë të dhënat gjenden në Tabelën 9.

Tabela 9 Tregues të sistemit bankar gjatë periudhës 2016-2020

Treguesi	Huatë me probleme % e stokut të huajve		Norma e interesit* (diff = hua-depozita)		Rritja e kreditimit		Rritja e depozitave		ROE	
	Mes.2016-2019	2020	Mes.2016-2019	2020	Mes. 2016-2019	2020	Mes. 2016-2019	2020	Mes. 2016-2019	2020
ALB	12.8	8.1	5.58	5.71	1.2	6.6	1.1	8.3	12.3	10.7
BIH	9.5	6.1	3.00	2.28	4.9	1.1	9.7	5.6	9.4	6
KOS	3.2	2.7	5.86	Na	10.7	7.1	9.7	11.5	20.1	14
MNE	7.3	5.5	6.21	5.50	6.5	3.2	7.4	-3	6.9	3.6
MKD	5.7	3.4	4.18	3.2	6.5	4.1	7.3	6.2	13.7	11.3
SRB	9.2	3.7	Na	Na	5.7	11.9	9.6	17.5	8.7	11.3
Mesatare	7.9	4.9	4.97	4.30	5.9	5.7	7.5	7.7	11.9	9.5

Burimi: KE, BB*, 2021

Referuar Tabelës 10, Shqipëria mbetet nën mesataren e BP6 nga pikëpamja e përdorimit të sistemit bankar për kreditim. Në vitin 2013 në Shqipëri, vetëm 12.3% e firmave përdorin sistemin bankar për financim të investimeve ndërkohë që në vitin 2019 ky tregues rezultoi i përmirësuar në 21.5%, por ende nën mesataren e rajonit. Specifika e Malit të Zi, i cili ka ulur përqindjen e firmave që përdorin sistemin bankar si në Investime dhe në kapital qarkullues duhet analizuar edhe me tregues të tjerë, ndërkohë që Serbia duket vendi që financon më shumë firma si për Investime por edhe për kapital qarkullues.

Tabela 10 Firmat që përdorin sistemin bankar në përqindje të totalit, viti 2013 vs. 2019

	Financim për Investime		Financim për kapital qarkullues	
	2013	2019	2013	2019
ALB	12.4	21.5	23	30.4
BIH	44	34	45.3	40.4
KOS	33.3	34.2	55.8	53.1
MNE	34.6	15.8	42.8	26
MKD	29.3	35.4	42.8	38.6
SRB	32.9	39.4	47.4	51
Mesatarja BP6	31.1	30.1	42.9	39.9

Burimi: BB, 2021

Niveli i kredisë drejt sektorit privat⁷ në Shqipëri vijon të mbetet më i ulëti në rajon. Në vitin 2020 ky tregues shënon 38.7% të PBB ndërkohë që niveli maksimal vihet re në Malin e Zi me rreth 60% të PBB (FMN, 2021).

Shqipëria ka dhe nivelin më të ulët në rajon pas Kosovës për numrin e degëve të kankave tregtare që kryejnë aktivitetin në brenda territorit kombëtar për 100.000 të rritur. Referuar të dhënave të BB 2021 ky tregues duket me trend rënës në mesataren e rajonit. Në vitin 2010 mesatarja e rajonit PB6 shënon 30.9, ndërkohë që në vitin 2015 arrin në 28.5 dhe në vitin 2019 rreth 26.2 degë për 100.000 të rritur. Referuar Shqipërisë, për vitin 2020 ky tregues shënon 18.6 dhe i krahasuar me 38.1 për Malin e Zi, 29.9 për Bosnia-Hercegovina dhe 23.1 për Maqedoninë e Veriut, ky tregues duke shumë më i ulët. Ndërkohë që për Serbinë në vitin 2019 ky tregues është rreth 29.7.

3. Përfundime

Evidenca ende mbështet teorinë e rritjes ekonomike ku normat e larta të kursimit shoqërohen me nivel më të lartë të rritjes së të ardhurave për frymë. Lidhur me realitetin ekonomik në Shqipëri, Norma e ulët e kursimeve gjatë viteteve të fundit ka ndikuar dhe në reduktimin e rritjes ekonomike afatgjatë. Norma e kursimit në Shqipëri, krahasuar me vendet e rajonit të BP6, nuk ka performuar me të njëjtat ritme si dhe në rajon. Vendet si Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë norma më të larta kursimi dhe vendet e tjera, dhe pse me nivel më të ulët, kanë reflektuar trend rritës. Për të përmirësuar strategjitë e rritjes në vend diagnostikimi i rritjes duket një instrument i mirë analitik pavarësisht elementëve plotësues që duhet të shoqërojnë këtë analizë.

Ritme e ulta të rritjes ekonomike janë të shoqëruara me nivel të ulët të produktivitetit për të punësuar, më i ulëti i identifikuar në rajon me të dhënat e identifikuar. Kontribut i produktivitetit të ulët mund të jetë edhe struktura e ekonomisë me peshë të lartë sektorit bujqësor.

Edhe pse gjeografia nuk krijon kufizime të forta pasi në rritjen e investimeve partnerët kryesorë janë vendet e BE të cilët kanë ekonomi të fuqishëm dhe kanë ndihmuar në kërkesën e brendshme. Përsëri intensifikimi i marrëdhënieve me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor duhet rritur por ky përfundim duhet të shoqërohet me rritjen e besimit midis vendeve.

Shqipëria duhet të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën, sofistikimin e tregjeve dhe Institucionet. Ndër këto tregues, Shqipëria renditet e fundit në rajon duke treguar kufizim të ndjeshëm në këtë aspekt. Për më tepër, kapitali human dhe kërkimi janë kufizime të shtuara për Shqipërinë e cila rishtazi performon më keq se vendet e BP.

Dështimi i qeverisjes vihet re në nivelin e lartë të informalitetit, nivelin e lartë dhe përkeqësues të perceptimit të korrupsionit dhe mungesë e të drejtave pronësore edhe pse politikatat makro fiskale dhe monetare kanë pasur ndikim pozitiv në ekonomi. Megjithatë, borxhi i shtuar publik dhe mungesa sistemi tatimor kompleks janë problematika që ndikojnë në ekonomi.

⁷ Duke përfshirë edhe kreditimin e ndërmarjeve të sektorit publik por jo kreditë e garantuara.

Kosto e lartë e kreditimit të sektorit privat dhe pantrimi i ulët i sektorit financiar është një tjetër kufizim i rritjes në Shqipëri dhe pse tregjet ndërkombëtare financiare nuk e kanë kufizuar Shqipërinë të aksesohet në fonde.

Referenca:

- Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14(2), 137-147.
- European Commission, (2021). Economic Reform Programmes...The Commission's Overview and Country Assessments, Institutional Paper 158.
- Filipe, J., Usui, N. (2008). Rethinking the Growth Diagnostics Approach: Questions from the Practitioners, Economics Working Paper Series No.132, Asian Development Bank
- Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991a). Quality Ladders in the Theory of Growth. *Review of Economic Studies*, 58, 557-586.
- Grossman, G. M. & Helpman, E. (1994). Endogenous Innovation in the Theory of Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8, 23-44.
- Harrod, R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. *Economic Journal*, 14-33.
- Hausmann, R., Rodrick, D., Velasco, A. (2005), Growth diagnostics, aksesimi 28.02. 2022 <https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/growth-diagnostics.pdf>
- Hirschman, O. A. (1958) Strategy of economic development. New Haven: Yale University Press, 1958
- International Monetary Fund (2018). Article IV Consultation-Press Release. Country Report No. 19/29. aksesimi 02.03.2022 <https://www.imf.org/en/Countries/ALB#whatsnew>
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. *Manchester School of Economic and Social Studies*, Vol. 22, pp. 139-91.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22, 3-42.
- Murphy M. K., Shleifer A., Vishny W. R. (1989). Industrialization and the Big Push, University of Chicago. aksesimi 03.03.2022 https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/indust_big_push.pdf
- Phelps, E. (1961). The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen. *The American Economic Review* Vol 51, No. 4 aksesimi 26.02.2022 <http://piketty.pse.ens.fr/files/Phelps1961.pdf>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *The Journal of Political Economy*, S71-S102.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *The Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Rosenstein-Rodan, P., N, 1943, Problems of Industrialisation of Eastern and South-eastern Europe, *Economic journal* No.53 202-11
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70 (1), 65-94.
- Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*, 312-320.
- Swan, T. W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record* (32), 334-61.
- Williamson. J. (1990). What Washington means by policy reforms. aksesimi 03.03.2022 <https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy-reform>
- World Bank (2021). Subdued Recovery, Regular Economic Report No.19, Spring 2021, World Bank Group.

Cite this article as: Duro, E & Kokaveshi, E. DIAGNOSTIKIMI I RITJES EKONOMIKE NË SHQIPËRI. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 1, pp. 5 – 18.